

Oneydis Isabel Carrillo Fuentes

oneydisisabel@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8628-5101>

Ministerio de Educación Superior. Universidad de Granma.

Cómo citar este texto:

Carrillo Fuentes, O. I. (2024). Actividades Logopédicas para la corrección o compensación de la Tartamudez en Escolares Primarios. *Investigamos*. Vol. 1. No. 2. Mayo 2024. Pp. 118-135. URL disponible en: <https://revistainvestigamos.com/ojs/index.php/home/issue/view/2>

Recibido: noviembre de 2023.

Aceptado: enero de 2024.

Publicado: Mayo 2024.

Catalogado por:

Platform &
workflow by
OJS / PKP

ACTIVIDADES LOGOPÉDICAS PARA LA CORRECCIÓN O COMPENSACIÓN DE LA TARTAMUDEZ EN ESCOLARES PRIMARIOS

LOGOPEDIC ACTIVITIES FOR THE CORRECTION OR COMPENSATION OF STUTTERING IN PRIMARY SCHOOLS

Oneydis Isabel Carrillo Fuentes

Ministerio de Educación Superior. Universidad de Granma.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8628-5101>

oneydisisabel@gmail.com

...

Correspondencia: oneydisisabel@gmail.com

RESUMEN

Introducción: La comunicación es una condición necesaria para la existencia del hombre y uno de los factores más importantes en su desarrollo social, al ser uno de los aspectos más significativos de cualquier tipo de actividad. La investigación se dirige a resolver el **problema:** insuficiencias que se presentan en la corrección o compensación de los trastornos del nivel habla en los escolares de tercer grado. Para la solución de esta problemática se plantea como **objetivo:** elaborar actividades logopédicas para la corrección o compensación de la tartamudez tónica en los escolares de tercer grado. En la investigación se utilizaron **materiales** logopédicos de la tartamudez, **métodos** teóricos, empíricos y estadísticos. La concepción de la investigación está dividida en tres contenidos esenciales: contracciones musculares, frecuencias de espasmos y establecimiento de la comunicación social. La efectividad y factibilidad de la investigación se revela en la Escuela Primaria: Wilfredo Pagés Pérez, de la Provincia Granma. La presente investigación es **resultado** de un trabajo de Diploma, aborda una problemática importante en el campo de las investigaciones pedagógicas y es de gran actualidad. **Conclusiones** aplicar el conjunto elaborado de actividades logopédicas para favorecer la comunicación y el lenguaje adecuado en esta etapa importante del desarrollo del mismo, lo que contribuirá a su preparación para una vida adulta independiente.

Palabras clave: actividades logopédicas, tartamudez tónica, escolares primarios, corrección - compensación.

Abstract

Introduction: Communication is a necessary condition for the existence of man and one of the most important factors in his social development, being one of the most significant aspects of any type of activity. The research is aimed at solving the problem: insufficiencies that arise in the correction or compensation of speech level disorders in third grade students. To solve this problem, the objective is: to develop speech therapy activities for the correction or compensation of tonic stuttering in third grade students. Speech therapy materials for stuttering, theoretical, empirical and statistical methods were used in the research. The conception of the research is divided into three essential contents: muscle contractions, spasm frequencies and establishment of social communication. The effectiveness and feasibility of the research is revealed in the Primary School: Wilfredo Pagés Pérez, of the Granma Province. This research is the result of a Diploma work, it addresses an important problem in the field of pedagogical research and is highly topical. . Conclusions apply the elaborate

set of speech therapy activities to promote communication and appropriate language in this important stage of development, which will contribute to their preparation for an independent adult life.

Keywords: speech therapy activities, tonic stuttering, primary schoolchildren, correction - compensation.

ATIVIDADES LOGOPÉDICAS PARA CORREÇÃO OU COMPENSAÇÃO DA GAGA NAS ESCOLAS BÁSICAS

Resumo

Introdução: A comunicação é condição necessária à existência do homem e um dos fatores mais importantes no seu desenvolvimento social, sendo um dos aspectos mais significativos de qualquer tipo de atividade. A pesquisa tem como objetivo solucionar o problema: insuficiências que surgem na correção ou compensação de distúrbios do nível de fala em alunos do terceiro ano. Para solucionar esse problema, objetiva-se: desenvolver atividades fonoaudiológicas para correção ou compensação da gagueira tônica em alunos do terceiro ano. Na pesquisa foram utilizados materiais fonoaudiológicos para gagueira, métodos teóricos, empíricos e estatísticos. A concepção da pesquisa está dividida em três conteúdos essenciais: contrações musculares, frequências de espasmos e estabelecimento de comunicação social. A eficácia e viabilidade da pesquisa são reveladas na Escola Primária: Wilfredo Pagés Pérez, da Província de Granma. Esta pesquisa é o resultado de um trabalho de Diploma, aborda um problema importante no campo da pesquisa pedagógica e é de grande atualidade. As conclusões aplicam o elaborado conjunto de atividades fonoaudiológicas para promover a comunicação e a linguagem adequada nesta importante fase do desenvolvimento, o que contribuirá para a sua preparação para uma vida adulta independente.

Palavras-chave: atividades fonoaudiológicas, gagueira tônica, escolares do ensino fundamental, correção - compensação.

ACTIVITÉS LOGOPÉDIQUES POUR LA CORRECTION OU LA COMPENSATION DU BÉGAIEMENT À L'ÉCOLE PRIMAIRE

Résumé

Introduction : La communication est une condition nécessaire à l'existence de l'homme et l'un des facteurs les plus importants de son développement social, étant l'un des aspects les plus significatifs de tout type d'activité. La recherche vise à résoudre le problème : les insuffisances qui surviennent dans la correction ou la compensation des troubles de la parole chez les élèves de troisième année. Pour résoudre cette problématique, l'objectif est : de développer des activités d'orthophonie pour la correction ou la compensation du bégaiement tonique chez les élèves de troisième année. Du matériel d'orthophonie pour le bégaiement, des méthodes théoriques, empiriques et statistiques ont été utilisés dans la recherche. La conception de la recherche est divisée en trois contenus essentiels : les contractions musculaires, les fréquences des spasmes et l'établissement de la communication sociale. L'efficacité et la faisabilité de la recherche se révèlent à l'École Primaire : Wilfredo Pagés Pérez, de la Province de Granma. Cette recherche est le résultat d'un travail de diplôme, elle aborde un problème important dans le domaine de la recherche pédagogique et est

d'une grande actualité. Les conclusions appliquent l'ensemble élaboré d'activités d'orthophonie pour promouvoir la communication et un langage approprié à cette étape importante du développement, ce qui contribuera à leur préparation à une vie adulte indépendante.

Mots-clés : activités d'orthophonie, bégaiement tonique, élèves du primaire, correction - compensation.

INTRODUCCIÓN

Desde el triunfo de la Revolución la Educación Cubana se ha planteado diversos desafíos en sus diferentes aristas, con el propósito de elevar la preparación del docente, de brindarle los recursos necesarios para que cumpla su labor pedagógica, que propicie una forma nueva de enfrentar el hecho educativo, de manera que se eleve la calidad del aprendizaje de los escolares.

Una de estas aristas es la comunicación; la misma tiene un papel esencial en el desarrollo de la vida psíquica del sujeto, no solamente en la esfera motivacional y del desarrollo afectivo, sino de la personalidad como concepción integral.

La comunicación es considerada, categoría particular de las relaciones que existen en la realidad, precisamente las relaciones sujeto-sujeto. En la comunicación se revelan no solo las acciones de uno u otro sujeto, o la influencia de un sujeto sobre otro, sino además el proceso de interacción, en el cual se revelan la cooperación o no cooperación, el consentimiento o la contradicción no armónica, la identificación o el rechazo (Lomov, 1989).

En la etapa escolar el niño ha transitado por un camino de relaciones comunicativas que pueden haberlo preparado o no para las exigencias de su nueva posición social. Pero en algunos, aparecen afectadas habilidades y capacidades que proporcionan el éxito en los contactos comunicativos con sus coetáneos, adultos, con ambos y en el componente académico, por lo que es muy importante su estudio y atención.

Existen diversas necesidades que desde el punto de vista comunicativo afectan el desarrollo y crecimiento personal del escolar. Para comprender esto es necesario conocer que existen varios trastornos del lenguaje y la comunicación; tal es el caso de la tartamudez, en la actualidad afecta a más de 3 millones de personas y la frecuencia es tres veces mayor en los hombres que en las mujeres. Este trastorno es uno de los más complicados debido a su estructura, la frecuencia con que aparece y las dificultades que ofrece el tratamiento correctivo o compensatorio.

Los esfuerzos por definir este trastorno no han sido satisfactorios, una vez revisadas definiciones de siglos y autores diferentes, se destacan los estudios de Fröschels (1911); Wendell (1959); Perelló (1973), Cabanas Comas (1974); Figueredo (1984); Fernández (2004), resulta común que básicamente se limiten a la referencia de elementos externos, esencialmente a los signos orales, aunque otros establecen la relación entre el lenguaje interno y externo o entre la relación funcional corteza-subcorteza.

En el diagnóstico fáctico (entrevista, observación a clases y tratamientos logopédicos) y del banco de problema de la Escuela Primaria: Wilfredo Pagés Pérez se pudo constatar que aún existen escolares que utilizan incorrectamente la respiración en función del habla, primando la clavicular y abdominal, las que se manifiestan a través de las siguientes **insuficiencias**: manifestación de alargamiento innecesario en la emisión de determinados sonidos, generalmente al inicio de la palabra, se encuentran afectadas las relaciones sociales de los escolares, lo que influye negativamente en la formación de su personalidad y aún existen dificultades relacionadas con el tratamiento correctivo o compensatorio de este trastorno.

Todo lo anterior conduce a plantear como **problema científico**: ¿Cómo contribuir al proceso correctivo o compensatorio de la tartamudez tónica en los escolares primarios de tercer grado? Para la solución de esta problemática se plantea como **objetivo**: elaborar actividades logopédicas para la corrección o compensación de la tartamudez tónica en los escolares primarios de tercer grado. En tal sentido se precisa como **objeto de investigación**: el proceso correctivo o compensatorio de la tartamudez. Se asume como **objetivo**: elaborar actividades encaminadas a la corrección o compensación de la tartamudez tónica en los escolares del tercer grado, pertenecientes a la escuela primaria "Wilfredo Pagés Pérez". De aquí que se declare como **campo de acción**: la corrección o compensación de la tartamudez tónica.

En la investigación se utilizaron métodos teóricos, empíricos y estadísticos. La **población** está conformada por 7 escolares con tartamudez pertenecientes a la escuela primaria "Wilfredo Pagés Pérez", la **muestra** está conformada por 3 escolares del tercer grado, que representa el 42.86 % de la población. La selección fue de forma intencional, pues son los escolares que poseen tartamudez tónica.

La actualidad científica: está dada en que constituye una problemática actual en el banco de problemas de la Escuela Primaria "Wilfredo Pagés Pérez" y de modo singular responde a una de las líneas priorizadas del Ministerio de Educación, relacionada con el desarrollo de comunicadores eficientes y la atención a las diferencias individuales de los escolares de todos los niveles de enseñanza.

La **importancia** se concreta en que en la medida que se corrija o compense la tartamudez en los escolares, se logrará en ellos un mejor proceso de comunicación oral, se favorecerá la esfera afectivo-volitiva y se lograrán mejores resultados en todo el proceso pedagógico de manera general. Además, se logrará una mayor participación de estos escolares en todas las actividades que se conciban en el centro escolar.

DESARROLLO

Referentes teóricos que sustentan el proceso de corrección o compensación de la tartamudez, con énfasis en la tartamudez tónica

El lenguaje juega un papel fundamental en la adquisición y desarrollo de los conocimientos,

constituye el vehículo de relación social del individuo y desempeña un papel principal en el desarrollo de su personalidad. Se define como un conjunto sistemático de signos que permite la comunicación, además es una facultad y una manera para expresarse, es un estilo de hablar y de escribir y un conjunto de señales que dan a entender una cosa. En el transcurso del desarrollo histórico-cultural de la humanidad se desarrolló como unidad del pensamiento, sin embargo va más allá de los límites de la mera vinculación al pensamiento. Juega una función significativa en el lenguaje también los aspectos emocionales: el lenguaje se halla en relación con la conciencia como un todo.

La Dra. C. Fernández Pérez de Alejo (2012) en su libro Logopedia I Parte plantea que el habla es un proceso automático del que se sirve el lenguaje, equivalente a la palabra, a la articulación, a la acción de los órganos fonarticulatorios; como resultado se produce la emisión de los fonemas, morfemas, las palabras, frases y oraciones que permiten el discurso; pero en ocasiones existen dificultades ante el acto del habla lo que trae consigo alteraciones.

Clásicamente los trastornos del desarrollo del lenguaje, donde se afecta exclusivamente el nivel fonológico, se denominan retrasos de habla, sin embargo, se muestra una contradicción evidente porque el sujeto no muestra la habilidad suficiente para manejar los símbolos lingüísticos y transmitir significados; además, no se producen alteraciones perceptivo - motoras, aunque puedan actuar como condicionantes. Es muy importante considerar la proximidad de las características de estos trastornos; por eso los retrasos del habla y del lenguaje se incluyen en los trastornos del habla.

En el nivel habla, se considera la alteración de los componentes articulatorios, del ritmo y la fluidez verbal, objeto de estudio de la presente investigación; en la tartamudez y el tartaleo, se altera esencialmente el ritmo y la fluidez, sin embargo, uno tiene carácter psicofuncional y el otro orgánico - constitucional.

El proceso correctivo o compensatorio

En el proceso correctivo o compensatorio el escolar constituye el centro de atención. Según el diccionario "Océano Práctico" la corrección es enmendar lo errado, advertir, reprender, es disminuir o quitar un defecto físico, es la acción o efecto de corregir o enmendar lo errado o defectuoso, represión o censura por algún hecho considerado como falta; y compensar es igualar en opuesto sentido el efecto de una cosa o hacer un beneficio en resarcimiento del daño, prejuicio o disgusto que se ha causado, es la acción o efecto de compensar una reacción para evitar o neutralizar un defecto o necesidad y restablecer el equilibrio.

Definiciones conceptuales de Tartamudez

Figueredo, E. (1984), la designa como un trastorno de la fluencia verbal a consecuencia de contracciones en los músculos que participan en el acto verbal y los adyacentes, que tiene como rasgo esencial la severa afección de la función comunicativa del lenguaje.

Cooper, E. (1996) la señala como un trastorno de la fluidez, que se caracteriza por las

interrupciones anormales de la fluidez del habla, siendo, generalmente, experimentada por el individuo que tartamudea con una pérdida del control, ya que ocurre de manera involuntaria.

Fernández, G. (2002), trastorno complejo de la comunicación oral, caracterizado por espasmos que interrumpen la fluidez verbal, acompañados de síntomas orales y psicopatológicos, de naturaleza multicausal, que afecta los mecanismos de control del habla, la comunicación y la personalidad.

La autora se acoge a la definición dada por Fernández, G. (2002), por considerarla abarcadora y precisa al definir el trastorno.

Clasificación de la tartamudez

A partir del síntoma externo fundamental, el espasmo o contracción espasmoidea se clasifica según Fröschels, E. (1925) en:

Clónica: Contracciones de los músculos, breves por su duración y frecuentes por su repetición, se produce una repetición estereotipada de los movimientos en el acto verbal y se manifiestan en el habla como la repetición involuntaria de sonidos o sílabas iniciales de la palabra. Ejemplo: pa, pa, pa, paloma”.

Tónica: Se produce por una dilatada y prolongada contracción de los músculos que intervienen en el proceso de producción del habla y se manifiesta en el habla como un alargamiento innecesario en la emisión de determinados sonidos, generalmente al inicio de la palabra. Ejemplo: mmm...maleta”.

Mixta: Combinación de los espasmos clónicos y tónicos. Son los más frecuentes. Cuando en el proceso de realización del flujo verbal prevalecen las contracciones clónicas, decimos que son clonotónicas, y si por el contrario, prevalecen las tónicas, las denominamos tonoclónicas.

Diagnóstico inicial de las actividades para la corrección - compensación de la tartamudez en los escolares primarios de tercer grado

La investigación se desarrolla en la Escuela Primaria: Wilfredo Pagés Pérez. La muestra está conformada por 3 escolares primarios del tercer grado, que representa el 42.8% de la población. La selección fue de forma intencional, pues se consideran escolares que se diagnostican con trastorno de tartamudez. Se establece la dimensión: los trastornos correctivos o compensatorios en los escolares primarios. Se establece como indicadores: contracciones musculares, frecuencias de espasmos y establecimiento de la comunicación social.

Resultados de la observación inicial a los escolares primarios

En el indicador 1, referido a las contracciones musculares, de 3 escolares primarios evaluados los 3 escolares para un 100%, presentan una dilatada y prolongada contracción de los músculos que

intervienen en el proceso de producción del habla, manifiestan un alargamiento innecesario de determinados sonidos.

En el indicador 2, referido a las frecuencias de espasmos, de 3 escolares primarios evaluados los 2 escolares para 66,7%, presentan espasmos frecuentes en forma tónica haciendo repeticiones de sonidos al inicio de la palabra y 1 escolar para un 33,3%, en ocasiones manifiestan frecuencias de espasmos.

En el indicador 3, referido al establecimiento de la comunicación social del grupo, de 3 escolares primarios evaluados los 2 escolares para 66,7%, manifiestan escasa espontaneidad en sus expresiones, con fluido verbal discontinuo, con pausas y acentuación inadecuada y solo se limitaban a contestar lo que les preguntaran los educadores, y además, 1 para un 33,3%, en ocasiones se limita a contestar lo que le preguntan.

Actividades logopédicas para la corrección o compensación de la tartamudez en los escolares primarios de tercer grado

La actividad logopédica está dada por un proceso de interacción sujeto-sujeto, sujeto-objeto, dirigido a la satisfacción de las necesidades del sujeto, como resultado del cual se produce una transformación del objeto y del propio sujeto. La actividad está determinada por las formas de comunicación material y espiritual, generadas por el desarrollo de la producción; es un sistema incluido en las relaciones sociales; fuera de éstos no existe.

Estas actividades se realizarán partiendo de un diagnóstico inicial y de una preparación que sirva de marco contextual, para la planificación y organización del tratamiento logopédico, tomando como punto de partida la línea general de tratamiento para la tartamudez, haciendo énfasis en las particularidades de la tartamudez tónica, donde debe utilizar formas de trabajo creativo que promuevan al escolar a una participación activa y consciente, para que puedan desarrollar el lenguaje. Las mismas se desarrollaron teniendo en cuenta tres elementos fundamentales: contracciones musculares, frecuencia de espasmos y establecimiento de la comunicación social en el grupo.

Las actividades se pueden ejecutar en cualquier lugar de la escuela: en el gabinete logopédicos, el aula, el laboratorio de computación u otro local cerrado o al aire libre, por ejemplo: en un jardín, en el parque: "Paquito Rosales Cueto" de la localidad, etc., lo importante es hacerlas agradables, orientadoras, prácticas y cordiales; que se correspondan a las características psicológicas y lingüísticas de los escolares y de esta forma corregir o compensar la tartamudez tónica.

Todas las actividades se realizarán con un orden lógico (título, objetivo, método, procedimientos, medios de enseñanza, tiempo de duración, metodología y evaluación) y se deben tener normas higiénicas como por ejemplo: la existencia de iluminación, los medios de enseñanzas con los requerimientos metodológicos indispensables y limpieza adecuada.

En cualquier sesión de la clase logopédica se deben realizar las actividades y se aplicarán con tres frecuencias semanales y un tiempo de duración de quince a veinte minutos, siempre y cuando los escolares no se muestren agotados. Estas actividades pueden ser utilizadas en los diferentes procesos que se desarrollan en el centro, al tener una previa orientación y dirección de la logopeda.

Como meta a alcanzar es que los escolares no se distraigan y se mantengan en todo momento como un agente activo y atento a cada paso de la actividad a desempeñar. Es necesaria la presencia del logopeda en el desarrollo de estas actividades lo que permitirá que estas se desarrollen con la calidad requerida, de una forma amena y poder influir en los escolares específicamente en tres elementos fundamentales: las contracciones musculares, frecuencia de espasmos y establecimiento de la comunicación social en el grupo y poder corregir o compensar la tartamudez tónica.

Al aplicar las actividades para corregir o compensar la tartamudez tónica, la logopeda debe conocer todo sobre el escolar, para determinar el nivel de dificultad que provoca el trastorno en su personalidad y en su relación social, así como los requisitos para el trabajo en grupo, ya que las actividades van encaminadas a dar tratamiento correctivo o compensatorio a la tartamudez tónica.

Las actividades utilizadas propician que los escolares se sientan motivados, concentrados, aprendan a dirigir su atención hacia la tarea que se le propone para lograr el desarrollo de su fluidez. La logopeda se debe dirigir a los escolares con una correcta pronunciación y articulación de los sonidos y uso de estructuras gramaticales adecuadas, de manera que se formen en los escolares patrones auditivos que contribuyan al desarrollo de su fluidez.

Para la elaboración de las actividades se tuvo en cuenta: las particularidades del grupo, la necesidad de comunicación social, las contracciones musculares, frecuencia de espasmos, establecimiento de la comunicación social en el grupo, Resulta de gran importancia la utilización de las actividades ofrecidas por la autora de este trabajo con el objetivo de apoyar a los logopedas, para que puedan brindarle, la atención y ayuda necesaria en la realización de las actividades que sean asignadas para corregir o compensar la tartamudez tónica.

Para la aplicación de las actividades la maestra logopeda puede auxiliarse de tarjetas con representaciones de objetos y acciones, narraciones de cuentos, medios audiovisuales, objetos reales y artificiales, maquetas, aplicaciones informáticas (presentadores de diapositivas); las cuales contribuyen a la corrección o compensación de la tartamudez tónica, desarrollan la comunicación y el lenguaje, los procesos cognoscitivos y de aprendizaje, facilita el trabajo en grupo, eleva la motivación proporcionando una rápida retroalimentación, contribuye al desarrollo de habilidades generales tales como: escuchar, observar, entre otras, reduce el tiempo para impartir gran cantidad de contenido.

Para valorar los resultados del lenguaje se sugiere que la logopeda evalúe las actividades propuestas a partir de que la evaluación es una categoría pedagógica que permite compartir criterios y con ellos trazar puntos de partida para tomar acciones con aquellos elementos que se evidencian en el escolar con tartamudez tónica. La evaluación final se realizará a través de la aplicación de un

diagnóstico para evaluar el nivel de desarrollo de la fluidez, se sugiere a la logopeda no olvidar que la evaluación, por su carácter dinámico, continuo, integrador, regulador, está sujeto a cambios que implican la elaboración constante de estrategias de seguimiento, lo que garantiza su carácter dinámico.

Contracciones musculares

Actividad # 1

Título: ¡Viene el cazador!

Objetivo: Normalizar la característica del habla (ritmo).

Método: Facilitación.

Procedimientos: Observación, juego de imitación.

Medios de enseñanzas: Claves, láminas, material verbal.

Tiempo de duración: 15 minutos.

Metodología: Vamos a sentarnos correctamente y cerrar los ojos e imaginarnos que estamos en el bosque, que hay muchos árboles, animales, y una brisa fresca que nos acaricia el rostro; sientan esas caricias, muy suaves. Nos sentimos libres y relajados. Vamos abrir los ojos lentamente y con una respiración suave sentiremos el aroma del bosque.

Se realizan marcas por áreas (señales con dibujos de animales), se dividen a los escolares en cada área que representa un animal; a la señal de: el bosque está de fiesta, los escolares siguiendo un ritmo (claves, palmadas, etc.) imitan los movimientos y sonidos de cada animal, desplazándose en un espacio cercano al área. Ejemplo:

- Mover las alas como el pollito (pío-pío)
- Comer hierba como el chivo (be-be)
- Saltar como una rana (croac-croac)
- Trotar como un caballo (ñiiiiii)

A la voz de viene el cazador, todos los escolares corren a sus casas y a la orden de la logopeda cada escolar medirá la extensión de la palabra que nombra al animal que estaba imitando. Los demás deberán decir si está correcto y el porqué de la medición que se realizó (ej. La palabra es larga porque tiene muchos sonidos o la palabra es corta porque tiene pocos sonidos).

Cada escolar pronunciará el nombre del animal que le correspondió pero alargando las

vocales, ejemplo: poooooiiiiitoooo, chiiiiivoooo, raaaanaaaa, caaaabaaaalloooo. En cada realización deben rotarse de lugar para cambiar de animal. Y en este momento la logopeda puede aprovechar y cambiar algún dibujo del animal que representa el área.

Evaluación: Para concluir se estimulará a todos y se les dirá que el que más se haya destacado será el cazador y se encargará de asegurarse de que los demás lo hagan bien.

Actividad # 2

Título: ¿Encontrando la pareja?

Objetivo: Normalizar las características del habla (velocidad, ritmo y entonación).

Método: Facilitación.

Procedimientos: Conversación, observación, preguntas y respuestas.

Medios de enseñanza: Medios audiovisuales (computadora).

Tiempo de duración: 15 minutos.

Metodología: si comenzará explicándoles que el juego que realizarán estará guiado por un video que se les presentará en la computadora y deberán estar concentrados y atentos para que lo realicen correctamente.

Evaluación: Los escolares que realicen el juego correctamente serán estimulados con aplausos.

Actividad # 3

Título: ¿Cómo se verá?, mi otoño.

Objetivo: Relajar los músculos que intervienen en el acto verbal.

Método: Facilitación.

Procedimientos: Relajación, descripción, preguntas y respuestas.

Medios de enseñanza: Imágenes del otoño, medios audiovisuales (computadora), hojas de árboles, lápices de colores, hoja en blanco.

Tiempo de duración: 20 minutos.

Metodología: Para comenzar la actividad se les mostrará en la computadora imágenes de la estación del año, otoño, de las cuales se le realizarán preguntas: ¿generalmente en qué meses aparece esta estación?, ¿qué le pasa a los árboles cuando comienza esta estación?, ¿cuál es

el clima en esta estación? Aclarar que existen otras estaciones en el año como el invierno, la primavera y el verano.

Vamos a colocar el cuerpo en una posición cómoda, lo importante es que tu espalda esté recta y que tus piernas y brazos estén relajados. Cierra tus ojos y respira profundo, lleva tu atención al cuerpo y comienza a relajarlo, relaja los pies y las piernas, la espalda y el abdomen, las manos, los hombros y los brazos, así como la cara y la cabeza, respira suavemente y despacio. Ahora quiero que te imagines que te encuentras en el medio de un bosque, es otoño por lo que las hojas de los árboles han cambiado de color; algunas siguen verdes, otras están amarillas, otras marrones, otras están rojas, hay otras que tiene todos los colores juntos.

Mira hacia el suelo ¡hay muchas hojas caídas! y es como una gran alfombra de hojas de todos los colores y formas, imagina que te tumbas sobre este, escucha el sonido de las hojas al caer sobre ellas; respira profundo y siente el aire fresco de otoño, estás muy cómodo y relajado, tranquilo y en equilibrio.

Es hora de volver, así que poco a poco imagina que se desvanecen las imágenes del bosque, que desaparecen los árboles y las hojas de colores, toma conciencia de tu cuerpo y lentamente mueve tus pies y manos, abre tus ojos, respira hondo, luego suelta todo el aire, guarda la sensación de tranquilidad y relajación, llévala contigo, lleva en tu interior ese bosque de otoño, sus árboles y hojas de colores. ¡Feliz Otoño! Seguidamente se les mostrarán hojas de árboles y se les dará una hoja en blanco y lápices de colores para que dibujen las hojas de los árboles que se imaginaron.

Evaluación: Para concluir se estimulará a los escolares con un fuerte aplauso.

Frecuencias de espasmos

Actividad # 4

Título: “Jardín de fantasía”.

Objetivo: Respirar correctamente a través de la relajación.

Método: Facilitación.

Procedimientos: Relajación, descripción, masticación de Fröschels, alargamiento vocálico.

Medios de enseñanza: Hoja de papel en blanco, flores naturales, ilustración de un zonzún.

Tiempo de duración: 15 minutos.

Metodología: Iniciaré la actividad sentando a los escolares, se les pedirá que cierren los ojos y se trasladen, imaginariamente, a un bello jardín. A continuación ya sentados en el jardín

imaginario, se realizan los ejercicios respiratorios: inspiración suave por la nariz, espiración suave y prolongada por la boca emitiendo vocales. Cada escolar dibujará en una hoja de papel su flor predilecta y explicará la cualidad que la hace su favorita, la forma, el color, el olor y el tamaño.

Luego se les realizará un masaje facial, realizarán la masticación de Fröschels y los invitará a realizar el alargamiento de vocales en oraciones. Seguidamente se le mostrarán flores naturales y se les dirá que existe un ave muy chiquitica que le encanta revolotear entre las flores y beber de su néctar además de oler su perfume encantador, se les pedirá a los escolares imitar al zonzún cuando está oliendo las flores, realizar la respiración en tres tiempos, esta será demostrada por el logopeda, primero la harán grupal y luego individual.

Evaluación: Para concluir se estimulará a todos y se les dirá que el que más se haya destacado será el dueño del jardín y se encargará de asegurarse de que los demás lo hagan bien.

Actividad # 5

Título: “Expresando nuestras emociones”.

Objetivo: Desarrollar una correcta respiración.

Método: Facilitación.

Procedimientos: Conversación, preguntas y respuestas, observación.

Medios de enseñanza: Globos, marcadores, cinta.

Tiempo de duración: 15 minutos.

Metodología: La actividad se iniciará mostrándole a los escolares una bolsa de sorpresas, en su interior lo que hay son globos de diferentes colores, los escolares introducirán una mano y sacarán uno; se le realizarán varias preguntas: ¿qué es?, ¿de qué color es?, ¿para qué sirve?, ¿cómo se infla? Cuando todos los escolares tengan en sus manos el globo se les pedirá que lo inflen enfatizando siempre en la correcta respiración, si es necesario la logopeda lo explicará con anterioridad.

Se les orientará a los escolares que dibujen en el globo inflado con ayuda de los marcadores como se sienten en el día de hoy (alegre, furioso, triste, con miedo, relajado, etc.); se les preguntará el porqué de sus dibujos. Ahora vamos a amarrarles una cinta para colgarlos y así hacemos que el gabinete se vea más bonito.

Evaluación: Culminada la actividad se les felicitará por la realización de la actividad y por contribuir a adornar el gabinete.

Actividad # 6

Título: “El cofre de los recuerdos”.

Objetivo: Normalizar las características del habla (velocidad, ritmo y entonación).

Método: Facilitación.

Procedimientos: Conversación, observación, narración, explicación.

Medios de enseñanza: Cofre de cartón, tarjetas con ideas, hoja de papel en blanco, lápiz, lápices de colores, llave.

Tiempo de duración: 20 minutos.

Metodología: Para iniciar la actividad se les presentará a los escolares un cofre de cartón, el cual contiene varias tarjetas con ideas.

- Mi juguete favorito...
- La maestra que yo quiero...
- Mi mamá y mi papá...
- La película que me gusta...
- Lo que me gusta hacer cuando voy de paseo...

Se le dará a cada escolar una hoja de papel en blanco, lápiz y lápices de colores. Los escolares deberán escoger una tarjeta y completar la idea de la misma ya sea mediante un dibujo, una narración, una palabra o una oración. Cuando hayan acabado se les mostrará “el cofre de los recuerdos”, en el cual se echarán todos los escritos, pero para poder hacerlo hay que encontrar la llave de ese cofre.

La llave fue escondida con anterioridad en el gabinete, los escolares deberán buscarla, el que la encuentre tendrá el privilegio de echar su escrito primero y luego los que le siguen explicando sus ideas. Cuando todos hayan echado sus escritos se cerrará el cofre y se les dirá que el mismo será para sus recuerdos.

Evaluación: Felicitar a los escolares por el desarrollo de la actividad y darles un fuerte aplauso.

Establecimiento de la comunicación social

Actividad # 7

Título: ¿Cómo termina la historia...?

Objetivo: Normalizar las características del habla (velocidad, ritmo y entonación).

Método: Facilitación.

Procedimientos: Conversación, observación, preguntas y respuestas, desarrollo del taller del cuento y la imaginación.

Medios de enseñanza: Medios audiovisuales (computadora).

Tiempo de duración: 15 minutos.

Metodología: Se iniciará diciéndoles a los escolares que deben estar muy atentos porque a continuación se les presentará con apoyo de la computadora una historia que tiene como título: “El niño que no para de hablar en clases”, de la cual ustedes se imaginarán y dirán su final; luego escucharán el final de la historia.

Evaluación: Los escolares que acierten con el final de la historia se les estimularán con un logotipo que diga ¡cumplidor!

Actividad # 8

Título: ¡Día del Explorador!

Objetivo: Normalizar las características del habla (velocidad, ritmo y entonación).

Método: Facilitación.

Procedimientos: Conversación, observación, preguntas y respuestas, explicación, descripción

Medios de enseñanza: Láminas de nudos, tarjetas con nombres de nudos, cuerda.

Tiempo de duración: 20 minutos.

Metodología: Comenzar la actividad realizándoles algunas preguntas, tales como: ¿Les gusta el día del explorador? ¿Qué actividades realizamos ese día? ¿Cómo se viene vestido?

Luego de responder las preguntas se les presentarán láminas con algunos nudos que los escolares realizan en el día del explorador para que digan que son, luego se les repartirán unas tarjetas con el nombre de los nudos para que los niños hagan corresponder el nombre con el nudo. A medida que vayan correspondiendo los nudos con sus nombres deberán ejecutarlos con ayuda de una cuerda, en caso de que algún escolar no sepa realizar un nudo se le explicará y después de explicado lo realizará el sólo. ¿Para qué crees que sean importantes los nudos? ¿En qué lugares se pueden encontrar?

Evaluación: Para concluir se estimulará a todos y se les dirá que el que más se haya destacado será el guía de los pioneros exploradores en el “Día del Explorador”.

Principales resultados del aporte teórico y práctico

En el diagnóstico realizado se pudo evidenciar que los escolares habían rebasado en gran medida las dificultades que se habían constatado al inicio de la investigación, pues presentaron una mejor fluidez en su lenguaje posibilitando una mayor comprensión de sus compañeros y maestros, permitiendo una efectiva relación social en el grupo y en su medio. La diversidad de temas en las actividades logopédicas amplió conocimientos en cada uno de los afectados con el trastorno, facilitando una mayor participación en las preguntas en clases, mejorando la redacción y expresión en las diferentes asignaturas como la de Lengua Española.

El conjunto elaborado es un aporte a la ciencia pues favorece la comunicación y el lenguaje adecuado en esta etapa importante de desarrollo del mismo, lo que contribuirá a su preparación para una vida adulta independiente. Se favorece la esfera afectivo-volitiva y se lograrán mejores resultados en todo el proceso pedagógico de manera general.

CONCLUSIONES

El desarrollo de la presente investigación posibilitó asumir los fundamentos relacionados con la tartamudez en cuanto a los métodos, principios y el trabajo correctivo o compensatorio para su tratamiento. El diagnóstico realizado permitió precisar las insuficiencias específicas que muestran los escolares con tartamudez y su repercusión para el establecimiento de las relaciones sociales en el grupo. Las actividades elaboradas se sustentan en el enfoque socio-histórico-cultural de Vigotsky, L.S. (1889), los principios logopédicos, utilizando el método de facilitación dirigido a la comunicación, al establecimiento de la comunicación social en el grupo y a disminuir las contracciones musculares, y la frecuencia de espasmos. Se enaltecó la calidad del aprendizaje de los escolares y facilitó el trabajo pedagógico de los maestros.

REFERENCIAS

- Álvarez de Zayas, C. (1996). *Hacia una escuela de excelencia*. Editorial Academia.
- Andreiva, G. M. (1980). Psicología social dos grupos e da personalidade. *Psicologia social*, 175-352.
- Bell Rodríguez, R., López Machín, R. (2002). *Convocados por la diversidad*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
- Bermúdez Morris, R., Saínez Leyva, L., Barrera Cabrera, L. M., & Pérez Martín, L. M. (2000). *La personalidad: diagnóstico de su desarrollo*.
- Brito Fernández, H., González Maura, V. (1987). *Psicología general para los institutos superiores pedagógicos*. Tomo II. Editorial Pueblo y Educación. La Habana.
- Cabanas Comas, R. (1990). Tartamudez: ¿una disfunción neurológica? *Revista de Logopedia, Foniatría y Audiología*, 10(3), 136-138.

- Cobas Ochoa, C. L. (2007). La preparación logopédica del docente. *La Habana: Pueblo y Educación*.
- Dell, C. (1947). *Cómo tratar al niño de edad escolar que tartamudea*.
www.tartamudez.org
- Fernández Pérez, A. G. (2004). *Trastornos de la fluencia verbal. Implicaciones psicopedagógicas*. La Habana: Pueblo y Educación.
- Figueredo, E. (1982). *Psicología del lenguaje*. La Habana: Pueblo y Educación.
- Figueredo, E. (1988). *Logopedia I*. La Habana: Pueblo y Educación.
- Figueredo, E. (1988). *Logopedia II*. La Habana: Pueblo y Educación.
- Fröschels, E. (1911). *Über Taubstumme und Hörstumme: praktische Vorlesungen*. Urban & Schwarzenberg.
- García Otero, J. (2002). Selección de lecturas sobre medios de enseñanza. *La Habana: Pueblo y Educación*.
- González Castro, V. (1980). *Medios de enseñanza de la Pedagogía Contemporánea*. La Habana: Pueblo y Educación.
- González Maura, V. (1995). *Psicología para educadores*. La Habana: Pueblo y Educación.
- Groesman, C. P. (2006). La tartamudez: guía para docentes.
- Labarrere Reyes, G., Valdivia Pairol, G. (1988). Pedagogía. *La Habana: Editorial Pueblo y Educación*, 166.
- Lomov, B. F. (1989). El problema de la comunicación en psicología. *La Habana: Editorial de Ciencias Sociales*, 5.
- López Machín, R. (2000) *Educación de niños con necesidades educativas especiales. Fundamentos y actualidad*. La Habana: Pueblo y Educación.
- López Machín, R. (2002). *Sublime profesión de amor*. La Habana: Pueblo y Educación.
- López Mendosa, M. (1979). *Orientaciones Metodológicas: Lengua Española*. La Habana: Libros para la Educación.
- Luria, A. R. (1995). *Conferencia y Lenguaje*. Madrid: Visor Distribuciones S. A.
- Martínez Licea, Y. (2013). *Sistema de actividades como apoyo a los tratamientos logopédicos para*

desarrollar el acento en el lenguaje oral en alumnos con tartamudez. [Tesis en opción al grado académico de Máster en Ciencias de la Educación. Universidad de Ciencias Pedagógicas "BLAS ROCA CALDERÍO", Manzanillo].

Moreno Castañeda, M. J. (2003). Caracterización del funcionamiento de diferentes contenidos de la personalidad. *Psicología del desarrollo. Selección de lecturas. María Julia Moreno Castañeda (compiladora)*, 63-67.

Nocedo, I., Castellanos, B., García, G., Addine, F., González, C., Gort, M. (2001). *Metodología de la Investigación Educativa 2da parte*. Editorial Pueblo y Educación. Ciudad de la Habana.

Océano. (1994). *Océano Practico Diccionario de la lengua española*. Editorial Océano de México.

Perelló, J. (1973). *Trastornos del habla*—Ed Científico-Médica.

Pérez De Alejo Fernández, G. (2012). *Logopedia*. La Habana: Pueblo y Educación.

Pérez Rodríguez, G. (2001). *Metodología de la Investigación Educativa. 2da parte*.

Petrovsky, A. V. (1981). *Psicología General*. La Habana: Libros para la educación.

Piñeira Díaz, J. (2008). Ejercicios para trabajar la tartamudez. <https://blog.logopedajessica.es/problemas-detartamudez/>

Poyuelo, M. (2003). *Manual de desarrollo y alteraciones del lenguaje*. Barcelona: Massón.

Rico Montero, P. (2003). *La zona de desarrollo próximo. Procedimientos y tareas de aprendizaje*. La Habana. Ed. Pueblo y Educación.

Rizzo Labañino, C. A., Rodríguez del Toro, M. (2001). *Multimedia para la educación*. Pueblo y Educación.

Sangorrín, J. (2004). Disfemia en la infancia, adolescencia y adultez. *En La persona con trastornos del lenguaje, del habla y de la voz*. Barcelona: PPU-Universidad de Barcelona.

Van Riper, C. G. (1973). *The treatment of stuttering*

Vigotski, L. S. (1989). *Fundamentos de Defectología: Tomo 5 Obras Completas*. La Habana: Pueblo y Educación.

Wendell, J. (1959). *Speech disorder in children*. 1ra Ed. Buenos Aires, Editorial Kapelusz

Contribución Autoral

Autor Principal: Desarrolló la totalidad del trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de datos